

ELEKTROTEXNIKA FANLARIDAN RAQAMLI TA'LIM MUHITINI YARATISHDA MOBIL ILOVALARNI O'RNI

D.X. Xalmanov¹, N. J. Tairova², S.A. Dusmuxamedova³, I. K. Nuriddinov⁴
*^{1,2,3,4} Tashkent davlat texnika universiteti, ¹xalmanov1983@mail.ru,
*²tairova@gmail.com, ³saidadusmuhamedova87@gmail.com,
*⁴ixtiyornuridinov@gmail.com***

ANNOTATSIYA. Maqolada “Elektrotexnika” fanlaridan raqamli ta’lim muhitini tashkil etishda mobil aloqa vositalaridan foydalangan holda, ta’lim samaradorligini oshirishning dolzarbligi bayon qilinadi. Shuningdek, ilmiy izlanishlar davomida o’tkazilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijasi e’lon qilinadi.

Kalit soʻzlar. *Oliy ta’lim, masofaviy o’qitish, elektrotexnika fanlari, ta’lim samaradorligi, mobil ilovalar, o’zlashtirish darajasi, pedagogik tajriba-sinov.*

АННОТАЦИЯ. В статье описана актуальность повышения эффективности образования с использованием средств мобильной связи при создании цифровой образовательной среды по направлению «Электротехника». Также будут оглашены результаты педагогических экспериментов, проведенных в ходе научных исследований.

Ключевые слова. *Высшее образование, электротехнические дисциплины, дистанционное образование, эффективность образования, мобильные приложения, уровень мастерства, педагогический эксперимент-тест.*

ABSTRACT. The article describes the relevance of increasing the efficiency of education using mobile communications when creating a digital educational environment in the field of Electrical Engineering. The results of pedagogical experiments conducted during scientific research will also be announced.

Keywords. *Higher education, electrical engineering disciplines, distance education, educational effectiveness, mobile applications, skill level, pedagogical experiment-test.*

KIRISH. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.10.2020 yildagi PF-6079-sonli “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi Farmoniga muvofiq O‘zbekiston Respublikasida aholining barcha qatlamlarida raqamli ko‘nikmalarni oshirish maqsadida quyidagi tadbirlar amalga oshirilishi belgilab qo‘yilgan:

yoshlar orasida axborot texnologiyalarini ommalashtirish, shuningdek, aholining barcha qatlamlari orasida raqamli texnologiyalardan foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirish;

axborot texnologiyalari sohasida masofaviy, onlayn va virtual o‘qitish texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish, onlayn kurslar uchun platformalar ishlab chiqish[1].

Ta’lim sohasida gap borar ekan, eng avvalo, ta’lim texnologiyalarini, shu jumladan, masofaviy hamda elektron ta’limni rivojlantirish va amaliyotga joriy etish nazarda tutiladi. Oliy ta’lim tizimining raqamlashtirish va masofaviy ta’lim texnologiyalarini joriy etish kompyuter texnologiyalari va jadal rivojlanayotgan axborot muhitining o‘zgarishi bilan belgilanadi. Oliy ta’lim tizimining ustuvorligi,

albatta, bo‘lajak mutaxassislarning egallagan kasbiy bilimlari, ko‘nikmalari va malakalari bilan izohlanadi.

USULLAR. Talabalarga elektrotexnika fanlarini o‘zlashtirishda qulaylik yaratish maqsadida dastlab, Elektrotexnika va elektronika fani mustaqil o‘rganish uchun mo‘ljallangan mobil ilovani yaratish loyihasi ishlab chiqildi va u orqali talabalarga taqdim etilishi kerak bo‘lgan Elektrotexnika va elektronika faniga oid nazariy ma’lumotlar saralab olindi(1-rasm).

Elektrotexnika va elektronika fanini mustaqil o‘rganish uchun mobil ilovadan quyidagi tartibda foydalaniladi:

-ilovani smartfon, android yoki planshet qurilmasiga o‘rnatiladi;

-ilova ishga tushgach ishchi oyna ochiladi, unda fanga oid 15 ta ma’ruza ko‘rinadi;

-birinchi ma’ruzani tanlagandan so‘ng ma’ruza ochiladi va mavzuga oid ma’lumotlar taqdim etiladi, ma’lumotlar yakunida o‘zlashtirish darajasini aniqlash uchun xizmat qiluvchi mavzuga oid test savollari havolasi chiqadi;

-havolaga o‘tilgach mavzuga oid testni yechish imkoni beriladi, test sinovidan muvaffaqiyatli natijaga erishilgandan so‘ng, ikkinchi ma’ruzaga o‘tish imkoni beriladi, natija 60 % dan kam bo‘lgan hollarda birinchi ma’ruza ma’lumotlarini qayta o‘zlashtirish uchun ortga qaytariladi;

Shu ketma-ketlikda yettinchi ma’ruzaga qadar boriladi, so‘ngra yettita ma’ruza ma’lumotlari asosida tayyorlangan 1-oraliq nazorat testi ochiladi, bundan muvaffaqiyatli o‘tilgach sakkizinchi ma’ruzaga o‘tish imkoni beriladi va hokazo. O‘n beshinchi ma’ruzadan muvaffaqiyatli o‘tilgach, 2-oraliq nazorat testi ochiladi. Agar 2- oraliq nazorat testidan o‘ta olmasa, kursni qaytadan boshlashi va berilgan ma’lumotlarni diqqat bilan o‘rganish tavsiya etiladi.

Nazoratlardan muvaffaqiyatli o‘tgan talaba yakuniy nazorat test sinovidan ham yaxshi natija bilan o‘ta olish kafolatiga erishadi[6].

1-rasm. Elektrotexnika va elektronika fanini mustaqil o'rganish mobil ilovasining algoritmi.

NATIJALAR. 2023-2024 o'quv yilining kuzgi semestrda pedagogik tajriba-sinov ishlari Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, "Geologiya-qidiruv va kon-metallurgiya" fakulteti 61020200-Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi (tarmoqlar bo'yicha) bakalavriat, sirtqi ta'lim yo'nalishining 5Sa-22 MMTX (o'z) va 5S-22 MMTX (o'z) guruhlarida o'tkazildi. Pedagogik tajriba-sinov ishlarida 5Sa-22 MMTX (o'z) guruhidan 46 nafar talaba tajriba guruhi sifatida, 5S-22 MMTX (o'z) guruhidan 46 nafar talaba nazorat guruhi sifatida tanlab olindi.

Pedagogik tajriba-sinov ishlarida ishtirok etgan talabalar tomonidan Elektrotexnika va elektronika fanidan tajriba yakunida bilimlarining rivojlanganlik darajasi (1-jadval).

1-jadval

№	Guruhlar va tajriba ishtirokchilari soni	Darajalar va ularga mos talabalar soni			
		A'lo (5)	Yaxshi (4)	Qoniqarli (3)	Qoniqarsiz (2)
1	Tajriba guruhi (x) 5Sa-22, 46 nafar	5	25	16	0
2	Nazorat guruhi (y) 5S-22, 46 nafar	0	20	24	2

Ishtirokchi talabalar tomonidan Elektrotexnika va elektronika fanidan bilimlarining rivojlanganlik darajasini o'rtacha koeffitsiyenti quyidagicha hisoblangan va 2-jadvalga kiritilgan bo'lib unga mos diagramma 2-rasmda keltirilgan[7].

Tajriba guruhlar uchun:

5Sa-22 guruh uchun o'rtacha qiymati

$$x = \frac{5 \cdot 5 + 4 \cdot 25 + 3 \cdot 16}{46} = 3,76$$

o'rtacha kvadrat qiymati

$$x^2 = 3,76^2 = 14,14$$

Miqdor

$$m = \frac{14,14}{46} = 0,31$$

Nazorat guruhlar uchun:

5S-22 guruh uchun o'rtacha qiymati

$$y = \frac{4 \cdot 20 + 3 \cdot 24 - 2 \cdot 2}{46} = 3,22$$

o'rtacha kvadrat qiymati

$$y^2 = 3,22^2 = 10,37$$

Miqdor

$$m' = \frac{10,37}{46} = 0,22$$

Demak, tajriba guruhining o'rtacha o'zlashtirishi nazorat guruhining o'rtacha o'zlashtirishidan katta bo'ldi: $X = 3,76 > Y = 3,22$.

Samaradorlik koeffitsiyenti

$$\eta = \frac{3,76}{3,22} = 1,2$$

2-jadval

№	Guruhlar va tajriba ishtirokchilari soni	Darajalar va ularga mos talabalar soni				Koeffitsiyent	Samaradorlik koeffitsiyenti
		A'lo (5)	Yaxshi (4)	Qoniqarli (3)	Qoniqarsiz (2)		

1	Tajriba guruhi (x) 5Sa-22, 46 nafar	5	25	16	0	3,76	1,2
2	Nazorat guruhi (y) 5S-22, 46 nafar	0	20	24	2	3,22	

1-diagramma. Tajriba va nazorat guruhlari talabalarining o'zlashtirish natijalari va samaradorlik koeffitsiyenti.

MUHOKAMALAR. Talabalar masofaviy ta'limda yoki darsdan tashqari vaqtlarida mustaqil ta'lim olishda mobil vositalar, internet tarmoqlaridan foydalanishga harakat qilishlari bilimlarini va izlanuvchan qobiliyatlarini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi amaliyotlarda isbotlanib kelmoqda.

Ta'limni mobil ilovalar asosida o'qitish ko'proq ta'limning individuallashtirishiga olib keladi. Buning natijasida, talaba o'zini mustaqil izlanishi samarasida individual ishlash qobiliyati rivojlanadi, o'zlashtirish ko'rsatkichlari rivojlanadi. Mobil ilovalar tarkibiga kiritilgan nazorat ishlari talabani o'zlashtirish jarayonini monitoringini olib borishi bilan amaliy ahamiyat kasb etadi [8]

XULOSALAR. Pedagogik tajriba-sinov ishlarini amalga oshirish maqsadida Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universitetining 61020200-Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi (tarmoqlar bo'yicha) bakalavriat, sirtqi ta'lim yo'nalishi 5S-22 MMTX (o'z) va 5Sa-22 MMTX (o'z) guruhlari talabarlari tanlab olindi. Pedagogik tajriba-sinov ishlarida nazorat guruhi sifatida 5S-22 MMTX (o'z) guruhidan 46 nafar talaba, hamda tajriba guruhi sifatida 5Sa-22 MMTX (o'z) guruhidan 46 nafar talaba ishtirok etdi. Tajriba guruhi talabalariga semestr boshlanishidan avval Elektrotexnika va elektronika fanini mustaqil o'rganishga mo'ljallangan mobil ilova berildi va talabalar mobil ilova yordamida fanni mustaqil o'rganishga kirishdilar. Nazorat guruhi talabalariga mobil ilova berilmadi. Semestr boshlangach har ikkala guruhda ma'ruza, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari o'tildi. Semestr yakunida har ikkala guruh talabarlari yakuniy nazorat testlarini topshirdilar.

Pedagogik tajriba-sinov ishlari yakuniy natijalariga ko'ra 61020200-Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi (tarmoqlar bo'yicha) bakalavriat, sirtqi ta'lim yo'nalishining Pedagogik tajriba-sinov ishlarida nazorat guruhi sifatida ishtirok etgan 5S-22 MMTX (o'z) guruhi talabalariga nisbatan, tajriba guruhi sifatida ishtirok etgan 5Sa-22 MMTX (o'z) guruhi talabalarining "Elektrotexnika va elektronika" fanidan bilimining rivojlanish darajasi samaradorlik koeffitsiyentiga ko'ra 1,2 ya'ni 12 % ga oshgani ma'lum bo'ldi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, tavsiya etilayotgan mobil ilova nafaqat masofaviy ta'limni tashkil etishda bir vosita, balki kunduzgi, kechki va sirtqi talim yo'nalishlari talabalarining ham "Elektrotexnika va elektronika" fanlaridan bilimlarini mustahkamlashda hamda ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida // 05.10.2020 yil. PF-6079-son.
2. Xalmanov D.X. Pedagogik texnologiyalar asosida elektrotexnika fanlaridan ma'ruza mashg'ulotlarni samarali tashkil etish uslubiyati // Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi *Xalqaro ilmiy elektron jurnal* 11-son 9-to'plam 2023 y. 100-106 b.
3. Khalmanov D.Kh. Effective use of mobile applications in improving the teaching of electrical sciences // *Science and innovation international scientific journal* volume 2 issue 11 november 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337|scientists.uz.418-423p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10206277>;
4. Xalmanov D.X. Elektrotexnika fanlaridan laboratoriya mashg'ulotlarini samarali tashkil etishda raqamli texnologiyalarni qo'llash uslubiyati // "Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi" mavzusida o'tkazilgan respublika onlayn ilmiy amaliy konferensiyasi to'plami №2 2023. www.tadqiqotlar.uz 544-548 b.
5. Xalmanov D.X. Elektrotexnika fanlaridan amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishda raqamli va kompyuter texnologiyalarni qo'llash. *Academic Research in Educational Sciences* Volume 4 | Issue 4 | 30 aprel 2023 yil. 417-428 b. <https://ares.uz/uz/maqola-sahifasi/elektrotexnika-fanlaridan-amaliy-mashgulotlarni-tashkil-etishda-raqamli-va-kompyuter-texnologiyalarni-qollash>
6. Xalmanov D.X., Xushvaktov D. Sh., Ashurov D.X. Elektrotexnika va elektronika fanini mustaqil o'rganish uchun mobil ilova. № DGU 28804. O'zbekiston Respublikasining Dasturiy mahsulotlar davlat reyestrda 03.11.2023 y. ro'yxatdan o'tkazilgan.
7. Xalmanov D.X. Elektrotexnika fanlaridan ma'ruza mashg'ulotlarini samarali tashkil etishda pedagogik texnologiyalarni qo'llash O'zMU xabarлари. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy Universiteti ilmiy jurnali. Tashkent, 2023. - № 1/8/1. 253-257 b.
8. Zakir Shakirovich Tulaganov "Masofaviy ta'limda qo'llaniladigan mobil qurilmalar" // *Academic Research in Educational Sciences* Volume 4 | Issue 6 | June 2023 yil <https://cyberleninka.ru/article/n/masofaviy-ta-limda-qo-llaniladigan-mobil-qurilmalar>